

O‘ZBEKISTONNING SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTI
FAOLIYATIDA TUTGAN O‘RNI

Shahnoza Toshqulova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti

“Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari

boshqaruvi” mutaxassisligi I kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining bugungi kunda yirik siyosiy-iqtisodiy va demografik jihatdan kuchayib borayotgan Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a‘zo bo‘lishi, bu tashkilotning bosh maqsadlarining O‘zbekiston siyosatida o‘ziga xos ko‘rinishda aks etayotgani, tashkilotning tuzilishi va rivojiga doir harakatlar, Markaziy Osiyo davlatlarining o‘zaro qo‘shnichilik aloqalarining mustahkamlanishi hamda jahon hamjamiyati bilan o‘zaro hamkorligiga doir masalalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, BMT, NATO, Yevropa Ittifoqi, Markaziy Osiyo, Mustaqil Davlatlar Tashkiloti, Shanxay Forumi, RF, XXR,

Davlatimiz mustaqilligining ilk kunlaridanoq hukumat o‘z milliy manfaatlariga to‘la mos bo‘lgan tashqi siyosat yo‘lini belgilash, jahon hamjamiyatiga qo‘shilish va xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy, iqtisodiy, texnikaviy hamda madaniy aloqalar o‘rnatish eng dolzarb vazifalar sifatida kun tartibidan o‘rin egallagan edi.

O‘zbekistonda milliy mustaqillikning e‘lon qilinishi natijasida mustaqil davlatning muhim atributi – tashqi siyosat institutlarini shakllantirish va uning konsepsiyasini ishlab chiqish islohotlari boshlandi. Ilgari umuman mustaqil ravishda tashqi siyosat olib borishga yo‘l qo‘yilmagan, faqat nomigagina tashqi ishlar

vazirligiga ega bo'lgan respublika juda ham qisqa vaqt ichida mamlakat milliy manfaatlarini ifodalashga va himoya qilishga qodir bo'lgan milliy tashqi siyosat olib borish tuzilmalarini shakllantirdi. Qisqa fursat ichida O'zbekiston davlati jahon siyosati va xalqaro munosabatlarning faol ishtirokchisiga aylandi. Davlatning tinchliksevar tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari "O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining asosiy prinsiplari to'g'risida"gi (dekabr, 1996 y.) qonunda mustahkam belgilab qo'yildi.

O'zbekiston tarixida birinchi bora tashqi siyosat asoslari va uning bosh yo'nalishlari qonun yo'li bilan mustahkamlandi. Mamlakat Oliy Kengashi Bayonotida "Xalqaro hamkorlikning to'la huquqli a'zosi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarda mustaqil davlat, xalqaro huquq subyekti sifatida qatnashadi. Uning asosiy maqsadlari mustahkam tinchlik, qurolsizlanish, o'z hududini qurol-yarog'lardan holi qilish, yadroviy qurolni va boshqa ommaviy qirg'in qurollarini yo'qotish, suveren davlatlar o'rtasidagi nizo va ziddiyatlarni hal etishda kuch ishlatish va tazyiq o'tkazishga, eng avvalo harbiy kuch qo'llashga yo'l qo'ymaslik, insoniyatning jahonshumul muammolarini hal etishda davlatlar hamkorligi va xalqlar birdamligidan iboratdir... O'zbekiston Respublikasi oldindan hech qanday shart qo'ymagan holda barcha sheriklar bilan bevosita teng huquqli, o'zaro manfaatli bitimlar hamda shartnomalar tuzish uchun o'zini ochiq deb e'lon qiladi", deya belgilangan edi.

O'zbekiston Respublikasi mintaqaviy rivojlanishga doir loyihalarda ham ishtirok etish barobarida o'z qo'shnilari bilan doimiy hamkorlik aloqalarini mustahkamlab kelmoqda. Shu sababdan ilk bora Sobiq Ittifoq tarkibidagi ittifoqchilikdan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari 1991 yilning dekabrda Mustaqil Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasi MDHning asosiy va tarmoq organlarining faoliyatida ishtirok etib kelmoqda. O'zbekiston Hamdo'stlik tashkil etilgandan boshlab uning doirasida iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish va yangicha asosda xo'jalik aloqalarini ushbu jarayonlarga siyosiy tus bermagan holda amalga oshirish tarafdori bo'lgan. 2001 yilning 15 iyunida mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berishi uchun yangi

xalqaro tashkilotning poydevori barpo etildi. Shu kuni Xitoy Xalq Respublikasining Shanxay shahrida – Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga rasman asos solindi. Dastlab “Shanxay Forumi” yoki “Shanxay Beshligi” sifatida faoliyat olib borgan tashkilot O‘zbekiston Respublikasining rasman a‘zolidan so‘ng yangi bosqichni boshlash maqsadida asosli harakatlarni yo‘lga qo‘yishdi. O‘zbekiston Tashkilotning ta‘sischilaridan biri hisoblanib, boshqa davlatlar (Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston) bilan teng ravishda Shanxay Hamkorlik Tashkiloti doirasidagi hamkorlikning istiqboldagi strategiyasini aniqlaydi.

2001 yil tashkilot rivojlanishidagi muhim ikkinchi bosqichning boshlanishi bo‘ldi. Bir qator ekspertlarning fikricha, O‘zbekistonning Shanxay Hamkorlik Tashkilotidagi ishtiroki bu tashkilotning faoliyatini kelgusida faollashtirishda juda katta rol o‘ynagan. 2001 yil 15 iyundagi sammitda Shanxay Hamkorlik Tashkilotini tuzish haqidagi Deklaratsiya rasman va keng jahon hamjamiyatining ko‘z o‘ngida qabul qilindi.

Uchrashuv davomida qabul qilingan Shanxay Hamkorlik Tashkilotini tuzish haqidagi Deklaratsiya, shuningdek, terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiya BMTning rasmiy hujjatlari sifatida tarqatilgan edi. Konvensiyaga muvofiq Shanxay Hamkorlik Tashkiloti a‘zolari qonunga zid bo‘lgan qilmishlarning oldini olish, bartaraf etish, aniqlash va ko‘rsatish ishida o‘zaro hamkorlik qilishlari kerak edi.

Shanxay Hamkorlik Tashkiloti Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni mutahkamlash bo‘yicha ko‘p tomonlama hamkorlik mexanizmi, ochiq va konstruktiv muloqotning, shuningdek turli yo‘nalishlardagi hamkorlik rivojining maydoni hisoblanadi. O‘zbekiston Shanxay Hamkorlik Tashkiloti Xartiyasiga zid bo‘lmagan Tashkilot doirasidagi barcha asosiy tadbirlarda faol ishtirok etadi va ishtirok qilib kelmoqda.

O‘zbekiston bu davrda rivojlanish, o‘shish va xalqaro maydondagi o‘ziga xos imij uchun faol harakat olib borayotgan edi. Shu sababdan ham Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a‘zo bo‘lish va tashkilotning amaldagi a‘zolari bo‘lgan davlatlar bilan

hamkorlikning har bir darajasini avvalgidanda yuqori pog'onaga olib chiqish maqsadga aylantirilgan edi.

Ushbu tashkilotning bosh maqsadlaridan biri – a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch va yaqin qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash bo'lib, aynan shu jihat bizning atrofimizdagi qo'shni davlatlar bilan aloqlarimiz sifatini oshirishga xizmat qilardi. Bunda tashqari, mintaqada tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni birgalikda ta'minlash va saqlab turish uchun ham Markaziy Osiyo davlatlarini bu tashkilot atrofida jiplashishlari tabiiy holatdir. Bundan tashqari Shanxay Hamkorlik Tashkiloti: siyosiy, savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy sohalardagi samarali hamkorlikka keng yo'l ochib berish; energetika, transport, turizm, atrof-muhitni himoya qilish va boshqa sohalardagi hamkorlikni kuchaytirish; xalqaro terrorizm, separatizm, ekstremizm va uning barcha ko'rinishlariga qarshi kurashish, shuningdek giyohvandlik moddalari va ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishiga qarshi kurashish; ko'p tomonlama o'zaro manfaatli iqtisodiy aloqalarni kengaytirish; gumanitar, ijtimoiy va madaniy sohalarda ko'p tomonlama hamkorlikni amalga oshirish borasida ham o'z faoliyat doirasini tashkil qilib kelmoqda.

Tashkilotga a'zo mamlakatlar – yangi asrdagi yangi tashkilot – Shanxay Hamkorlik Tashkilotini NATO kabi harbiy blokka aylantirmagan holda avvalo iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga qaratib, xalqaro terrorizm, narkotik moddalarning noqonuniy aylanishi, separatizm kabi davlatlar va xalqlar tinchligiga rahna solib turgan salbiy holatlarga qarshi birgalikda kurash olib borish va bu yo'lda barcha kuch hamda imkoniyatlarni birlashtirishga kelishib olishdi.

Tashkilotga a'zo mamlakatlar tashkilot doirasida davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini kuchaytirish, ko'p tarmoqli munosabatlarni, hamkorlikni rivojlantirish, hududda tinchlik va yangi demokratik tartiblarni o'rnatishga, birgalikda terrorizm, separatizm, ekstremizm, narkotik moddalarning noqonuniy savdosi va transmilliy jinoyatchilikning boshqa ko'rinishlarga qarshi birgalikda kurash, hududdagi davlatlar o'rtasidagi siyosiy va mudofaaga asoslangan hamkorlikni kuchaytirish bilan birga huquqiy himoya,

tabiatni muhofaza qilish, madaniy, fan-texnika, ta'lim-tarbiya, energetika, transport, kredit-moliya va boshqa sohalardagi aloqalarni yanada rivojlantirish dunyo iqtisodiga yanada integratsiyalashish, inson huquqlari va erkinliklari borasida, milliy qonunchilik sohasida hamkorlik qilish, davlatlararo va xalqaro miqyosdagi aloqalarni yanada rivojlantirish, xalqaro ziddiyat va muammolarni munozaralar yoki tinch yo'l bilan bartaraf etish, yangi XXI asrdagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan va mavjud muammolarni birgalikda hal etish ham tashkilot a'zolari oldida turgan ustuvor yo'nalishlar sifatida qaraldi.

O'zbekiston Markaziy Osiyoning markaz qismida joylashgan davlat sifatida o'rni va mintaqada yashovchi aholining yarmiga yaqini shu yerda istiqomat qilishi bilan ham ulkan o'ringa ega. Boy o'tmishga, qudratli ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lib, tashqi sarmoya kiritish uchun juda qulay mamlakat, malakali kadrlarga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi hamkorlik aloqalari sabab Shanxay Hamkorlik Tashkiloti doirasida Rossiya Federatsiyasi va Xitoy Xalq Respublikasi kabi ulkan tashqi bozorlarga o'z mahsulotini yetkazib berish imkoniyati yuqori. Sanoat va ishlab chiqarishning boshqa sohalari jadal rivojlanib borayotgan O'zbekiston kabi davlat uchun bu kabi tashqi bozorga egalik qilish juda muhim ahamiyatga egadir.

– Mintaqadagi geosiyosiy holatlarda, xususan, uchinchi bir davlatning bosimi, tazyiqidan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti muhim “himoya” vositasi bo'lishi mumkin.

– Ayrim global muammolar – Afg'oniston va Orol muammolari kabilarini hal etish uchun birgina O'zbekistonning harakati kamlik qiladi. O'zbekiston shu tashkilot orqali ushbu muammolarga kollektiv yondashuvni tashkillashtirishi mumkin hamda bunday imkoniyat bugungi kunda yuqori.

2008 yil 18 sentabrda birinchi marta Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida xavfsizlik masalasidagi Forum bo'lib o'tdi. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti bosh kotibi B.Nurgaliyev ushbu forumda Shanxay Hamkorlik Tashkiloti xalqaro va mintaqaviy tashkilot sifatida xavfsizlik masalalarini doimo asosiy o'ringa

qo‘yishini va Afg‘oniston masalasida BMT, Yel, NATO va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni davom ettirishini bildirdi.

ShHT va NATO hamkorligi qanday natija berishi mumkin? Bu Afg‘onistonda tinchlikka erishishda, mintaqaviy muammolarni hal qilishda yaxshi samara berishi mumkin. Yevropa Ittifoqi hamda NATO bir xil yo‘nalishga asoslanishi mumkin, shunday ekan ShHT tarkibidagi Rossiya va Xitoy ham tashkilotning maqsadidan kelib chiqib ozlarining siyosiy yo‘nalishlarini belgilab olishlari mumkin bo‘ladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi 120 dan ortiq mamlakatlar bilan diplomatik aloqalar o‘rnatgan. Toshkentda 42 ta xorijiy davlatlar elchixonalari, bitta bosh konsullik, 9 ta faxriy konsullar, 10 ta xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari, 5 ta xalqaro moliya tashkilotlari vakolatxonalari, 3 ta diplomatik maqomga ega bo‘lgan savdo vakolatxonalari faoliyat yurita boshladi. O‘z navbatida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning tuzilmalari, xorijiy davlatlarda O‘zbekistonning 48 ta diplomatik va konsullik vakolatxonalari o‘z faoliyatini boshladi. O‘zbekiston 100 dan ortiq xalqaro tashkilotlarga a‘zo bo‘lib kirdi.

Hozirgi davrda O‘zbekiston tashqi siyosati nafaqat xalq farovonligi va uning turmush darajasini oshirishga, balki xalqaro darajada paydo bo‘lgan muammolarni bartaraf etishda faol ishtirok etishga ham qaratilgandir. Bu kabi muammolardan biri – bu xalqaro terrorchilik va ekstremizmdir. O‘zbekiston davlati antiterror koalitsiyaning faol a‘zosi sifatida boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик: олий ўқув юрти талабалари учун ўқув кўлланма. Тошкент: Янги аср авлоди, 2013.
2. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболнинг асосий тамойиллари. Тошкент: Ўзбекистон, 1995.
3. Тараққиёт ва ҳамкорлик йўлларида. Ўзбекистон ташқи сиёсати ва дипломатияси. Тошкент: Ўзбекистон, 1993.
4. Murodov X., Muhammadiyev N., Jamolov G. O'zbekiston Jahon Hamjamiyati safida. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2000.
5. Бекмуротов И. Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти // Жамият ва бошқарув. №2, 2004.
6. Ёш раҳбар энциклопедик луғати. Тошкент: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
7. Хартия ШОС. С.1. // <http://www.SCO.ru>
8. Фроленков В.С. Политика-экономические интересы Центральной Азии главных мировых и региональных факторов. Москва, Инс. Дальний Восток, 2008.
9. Центральная Азия и Кавказ. 2008. №6 (60), С. 43-44.
10. Центральная Азия и Кавказ. 2008. №6 (60), С. 47.
11. Литературная газета. 2008 г. 15-21 октябрь. №42. С. 2.
12. Развитие международных связей
<http://www.gov.uz/ru/business/international/2466>